

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

NASRIDINOVA Nilufar

*Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti
“Ingliz tili va adabiyoti” yo‘nalishi*

NORMO‘MINOVA Gulsanam

*Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti
“Ingliz tili va adabiyoti” yo‘nalishi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14054459>*

ЧЕТ ТИЛИНИ О‘ҚИТИШ МЕТОДИКАСИНING NAZARIY ASOSLARI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada chet tilini samarali o‘rganishga yordam beradigan omillar va ularning nazariy jihatdan asoslari haqida fikr yuritilgan. Muallif bu omillarning o‘zaro o‘xshash va farqlovchi jihatlari, ularni qo‘llay olishi haqida ma‘lumot berib o‘tgan.

Bundan tashqari, bu maqolada chet tilida qanday metodlari o‘qitilishi kerakligi, prinsiplarning qo‘llanilishi alohida yoritib berilgan desak mubolag‘a bo‘lmaydi.

Kalit so‘zlar: metodika, metod, vosita, material, prinsip, chet tili, chet tilini samarali o‘rganishga yordam beradigan omillar, omillarning o‘zaro o‘xshashi, chet tilida qanday metodlari o‘qitilishi kerak.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются факторы, способствующие эффективному изучению иностранного языка, и их теоретические основы. Автор указал на сходство и различие между этими факторами, на их применимость.

Кроме того, не будет преувеличением сказать, что в этой статье отдельно освещаются методы обучения иностранному языку, применение принципов.

Ключевые слова: методика, метод, средство, материал, принцип, иностранный язык, факторы, способствующие эффективному изучению иностранного языка, взаимное сходство факторов, какие методы необходимо преподавать на иностранном языке.

THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE METHODOLOGY OF TEACHING A FOREIGN LANGUAGE

ANNOTATION

This article reflects on the factors that contribute to the effective study of a foreign language and their theoretical basis. The author has described the similar and distinguishing aspects of these factors as being able to apply them.

In addition, this article will not be an exaggeration to say what techniques should be taught in a foreign language, the application of the principles is highlighted separately.

Keywords: methodology, method, medium, material, principle, foreign language, factors that contribute to the effective study of a foreign language, similarity of factors, what methods should be taught in a foreign language.

Chet tilini o'qitishni xohlagan har bir pedagog, avvalambor, tilni o'qitish nazariyasidan xabardor bo'lmog'i lozim. O'qitish ilmini metodika fani yoritadi. "Metodika" atamasiga keladigan bo'lsak, "metodika" so'zi yunoncha so'zdan olingan bo'lib, "biror ishni maqsadga muvofiq bajarish usullari majmuyi" degan ma'noni anglatadi.

Pedagogikada "metodika" terminini juda ko'p uchratishimiz mumkin. Bu terminning uchta ma'nosi bo'lib, ular quyidagilar: 1-o'quv predmeti; 2-ta'limning metodik usullar yig'indisi; 3- ta'lim nazariyasi va maxsus fan. Uchinchi terminologik ma'nosi haqida bilim va ko'nikmalarni nafaqat chet tili o'qituvchilari, balki boshqa fan o'qituvchilari ham mukammal darajada o'rganishlari kerak.

Metodika fani, asosan, quyidagi uchta katta mavzuni o'rgatishi o'z zimmasiga oladi: chet tilini o'rganishning nazariy muammolari; nutq faoliyati turlari; chet tilini o'rgatishning tashkiliy masalalari. Bularning barchasi o'quvchilarning chet tilini samarali o'rganishlari uchun eng muhim mavzulardan hisoblanadi. Misol uchun, chet tilini o'rganishda o'quvchilar qanday muammolarga duch kelishmoqda kabi savollarga yoki ularning nutq faoliyatini va o'zaro aloqa munosabatini o'rganishga javob bo'la oladi.

Har bir fanning o'z tushunchalar yig'indisi mavjud. Chet tilini o'qitish metodikasida qabul qilingan asosiy tushunchalar qatoriga quyidagilarni kiritish mumkin: ta'lim sistemasi, ta'lim metodi, ta'lim prinsipi, ta'lim vositasi, metodik usul.

Professor Mixail Vasilyevich Lyaxovitskiy ta'riflashicha, chet tilini o'qitish metodikasi - ta'limning maqsadlari, mazmuni, vositalari, shuningdek, chet tili yordamida ta'lim-tarbiya berish usullarini tadqiq etuvchi fandır. Professor Yefim Izrailevich Passov esa "metod bu o'quv jarayonida qo'yilgan maqsad sari yo'naltirilgan va nutq faoliyati turlari bilan bog'liq prinsiplar sistemasidir" deb ta'riflaydi.

Metodikada ta'lim vositasi termini juda ko'p qo'llanilib, u asosan ikkita ma'noni ifodalaydi. Birinchi ma'nosi " ta'limning moddiy vositasi" deb yuritiladi. Uning tarkibiga darslik, o'qituvchi kitobi, texnik vositalar kiradi. Ikkinchi ma'nosi esa nutq faoliyati turiga taalluqli bo'lib, unga yozuv va chet tilini o'rgatish vositalarini misol qilsak bo'ladi. Bundan shu narsa ma'lumki, chet tilini o'qitishda darslik, zamonaviy pedagogik texnologiyalar va ko'rgazmali qurollar asosiy vositalarni tashkil etadi.

Chet tilini o'qitish metodlari o'rganar ekanmiz, avvalambor, biz chet tilini nimaga o'rganishimiz kerak yoki nimaga o'rgatishimiz kerakligini, chet tilini o'qitishning asosiy maqsadi va mazmuni nima ekanligini anglab yetishimiz kerak. Shundagina chet tilini o'rgatishimiz ham, o'rganishimiz ham oson bo'ladi. Qachonki chet tilini o'qitish va o'rganishdan maqsad nima ekanligini anglab yetganimizda, til o'rganish va o'rgatishni aniq rejalashtira olamiz. Bu esa ta'lim samaradorligini oshirishga yordam beradi. Metodikaning asl maqsadi ham ta'limni samaraliroq o'rgatish va o'rganishga xizmat qilishdir.

Biz chet tilini bir necha maqsadda o'rgatamiz. Bularning birinchisi, amaliy maqsadda foydalanish tushunchasi bo'lib, muallimlar orasida ko'plab munozaralarga sababchi bo'lgan. Kimlardir chet tilini amaliy maqsadi bu o'zgaralar bilan chet tilida erkin muloqot qilish va ularni tushunish deb fikr yuritsa, yana kimdir amaliyotni "og'zaki nutq" yoki "gapirish" deb yuritish xato fikr deb izoh beradi. Chet tilini o'rgatishda o'qish va yozuvni o'rgatish ham asosiy o'rinni egallasada, ularga maqsad emas, vosita sifatida qaraladi. Chet tilini o'rganishning ikkinchi maqsad bu tarbiyaviy maqsad. Bizga qadimdan ma'lumki, ta'lim va tarbiya doim hamjihat va yonma-yon qo'llanadi. Tarbiyasiz ta'lim bo'lmaganidek, ta'limsiz tarbiya ham bo'lmaydi.

Ingliz tilida ta'lim va tarbiya so'zining har ikkalasi birgina "education" so'zi bilan ifodalanishi bunga yaqqol misol bo'la oladi. Shu sababdan, tarbiya berish chet tilini o'qitishning maqsadlari qatoriga qo'shilgan, xuddi boshqa fanlarning ham maqsadi bo'lganidek va chet tili muallimlari va metodist-olimlar tarbiya masalasida hamisha birdek katta e'tibor berib keladilar. Tarbiyaviy maqsadda o'quvchilarga g'oyaviy-siyosiy tarbiya berish, ularda aqliy mehnat, ko'nikma va malakalarni hosil qilish, shuningdek, o'quvchilarning bilish faolligini oshirishga yo'naltirilgan g'oyalar ilgari suriladi. Chet tilini o'qitishning keyingi maqsad ta'limga qaratilgan bo'lib, u ta'limiy maqsad atamasi bilan ataladi. Bu maqsad xotira va mantiqiy tafakkurni rivojlantirish, o'quvchilarning bilim saviyasi va umumiy madaniyatini yuksaltirishga xizmat qiladigan rivojlantirish deb ataladigan to'rtinchi maqsadi o'quvchi shaxsining aqliy, hissiy va motivatsion xususiyatlarini rivojlantirishga yo'nalgan bo'ladi.

Chet tilini o'qitish mazmuniga nazar tashlaydigan bo'lsak, uni asosiy uchta katta bo'limga bo'lib, o'rganishimiz mumkin. Ulardan birinchisiga nutq mavzularini o'rganish kiradi. Nutq mazmuni o'rganilishi kerak bo'lgan ikkita katta mavzularga- og'zaki nutq mavzusi va o'qish mavzulariga bo'linadi. Ular o'rganish jarayonida o'qitish mazmunining tasnifi, taqsimoti va taqdimotini o'rganish katta ahamiyatga egadir. Ikkinchi bo'lim nutq malakalari hisoblanadigan gapirish, tinglab tushunish, o'qish va yozuvni qamrab oladi. Til materiallari deb ataladigan uchinchi bo'lim leksika, grammatika va talaffuzni o'rgatadi va bularni nutq mavzulari kabi o'qitish mazmunining tasnifi, taqsimoti va taqdimotini orqali o'rganish maqsadga muvofiq bo'ladi.

"Metod" va "prinsip" terminlariga to'xtaladigan bo'lsak, bu so'zlar ta'limshunoslik o'qitishning umumiy nazariyasi sifatida keng tarqalgan. Metod bilim, ko'nikma va malakalarni egallash, o'quvchilarni dunyoqarashini kengaytirish va bilish imkoniyatlarini yaratishdagi eng yaxshi yo'l. Prinsip esa professor Y.I. Passov ta'biricha, "o'qitish jarayoni atalmish binoning poydevoridir". Ba'zi ma'lumotlar shuni korsatadiki, "Tabiatda prinsiplar yo'q. Faqat qonunlar mavjud". Prinsip "asos bo'la oladigan yo'l-yo'riq, qonun-qoida" ma'nosida ishlatiladi. Ta'limshunoslikda turli xil prinsiplar mavjudligi aytib o'tiladi. Bundan metodistlar va ta'limshunoslar samarali foydalanishadi.

Chet tillarni o'qitilishida metodlarni o'rganib borish uzoq davrlardan boshlangan, prinsiplar esa nisbatan yangiroq metod hisoblanadi. Chunki, avvallari prinsiplar sof didaktik tushuncha, deb kelingan. Ta'limshunoslik prinsiplari til metodikasida ishlatiladi. Barcha o'quv predmetlarida ham didaktik prinsiplardan foydalanishadi. Buyuk chex pedagogi Yan Amon Komenskiy birinchi marta XVII asrda kashf etgan prinsiplar hozirgi kunga kelib ham foydalanilmoqda.

Metodikada tarixiy metodlar ma'lum bir prinsiplardan iborat bo'ladi, prinsiplar yig'indisi muayyan metodni hosil qiladi. Jarayon metodlari esa o'qitish yo'llari orqali yuzaga chiqadi. Shunday ekan, o'qitish metodlari va o'qitish prinsiplari alohida yoritiladi. O'qitishda didaktik, psixologik va metodik prinsiplar mavjud [1, 2].

Tarixdan metodlar to'rt guruhga bo'linib, ular "tarjima", "to'g'ri (yoki tarjimasiz)", "qiyosiy (yoki ongli qiyosiy)", "aralash" so'zlari hisoblanadi. Bugungi kunda ularning ayrim xususiyatlarigina muayyan shaklda qo'llanilmoqda, shuning uchun ularning har birini qisqacha o'rganib chiqish talab etiladi.

Birinchi metodimiz "Tarjima metodi". Nomidan ham bilinib turibdiki, bunda chet til ma'lumotlari ona tiliga tarjima qilinadi. Yevropada yunon tili, keyinchalik lotin tili o'rgatilganda, tarjima tushunish usuli qilib olingan. Musulmon olamida esa, asosan, arab tili, qisman fors tili chet tili sifatida o'rganilgan. Oliy diniy o'quv dargohlarida arab, fors, turkiy va boshqa tillar o'rgatilgan. Tarjima metodlari orasida eng ko'p tarqalganlari "grammatika tarjima metodi" va "matn tarjima metodi" nomlari bilan mashhur bo'lgan. Birinchisida, so'z va gap tarjimasini grammatika qoidalarini o'rgatish uchun tatbiq etganlar, ikkinchisida esa matnni o'qish va uning mazmunini tushunishda tarjimadan foydalanishni maqsad qilib olishgan.

Ayrim muallimlar hozirgi kunda tarjima metodidan noto'g'ri foydalanishmoqda. Misol uchun, matnni og'zaki tarjima qilish g'ayrimetodik usul hisoblanadi. Bu yerda matnni tarjima qilishdan ko'zlanadigan maqsad, metodik muddao lug'atdan foydalanishni o'rgatishdir.

To‘g‘ri metod. Bu metodning kelib chiqishiga asosiy sabab shuki, to‘g‘ri metodda o‘qitish chog‘ida ona tilini chetlab o‘tib, chet tilidagi so‘z bilan predmet orasida bevosita assotsiatsiya (fikran bog‘lanish) o‘rnatishga urinib ko‘rilgan. To‘g‘ri metodning zamonaviy ko‘rinishlaridan ikkitasi audiolingval va audiovizual metodlari keng tarqalgan. To‘g‘ri metodlarning reproduktiv va retseptiv tarzda chet til o‘rgatish metodlari ham metodika tarixida sezilarli iz qoldirgan.

Aralash metod tarjima va to‘g‘ri metodlar qorishmasi sifatida vujudga keldi. Uning yana bir ko‘rinishi to‘g‘ri metod va qiyosiy metod prinsiplarida vujudga keldi.

Qiyosiy metodning asoschisi akademik L.V.Shcherba hisoblanadi. Avvallari ongli-qiyosiy metod qoida asosida bajarilgan edi. Hozirgi kunda mashq jarayonida umumlashtiriladi. Chunki, yangi olingan bilimlarni amalda qo‘llash uchun hozirda turli mashqlarni bajarish eng qulay usullardan biri hisoblanadi.

“Metod” terminini ifodalab beradigan dastlabki tushuncha – chet til o‘qitish metodikasidagi tarixiy yo‘nalish (tarjima, to‘g‘ri, aralash, qiyosiy metodlar) haqida bayon qilinadi. Hozirda qo‘llaniladigan tushunchaga kelsak, chet til o‘qitish jarayonida amaliy va doimiy foydalaniladigan metodlar uchga bo‘linadi: tanishish, mashq qilish va qo‘llash. O‘quvchining chet til o‘rganishdagi vazifasi o‘quv materialini bilan tanishib chiqish, ko‘nikma va malaka hosil qilish maqsadida mashq qilish va o‘z fikrini bayon qilayotganda nutqiy muloqotdan foydalanish hisoblanadi.

Chet til o‘qitish sistemasi deganda, unda o‘qituvchi va o‘quvchi ishtirok etadi. Bunda muallimning dastlabki va muhim vazifasi tashkiliy qismni tashkil etish hisoblanadi. O‘quvchi bajaradigan uchala ishni – tanishish, mashq qilish, qo‘llashni ustoz tashkil etishi lozim. O‘qituvchining navbatdagi vazifasi ta‘lim-tarbiya berishdir. Bunda tushuntirish, bayon etish, izohlash, to‘g‘rilashni anglatadi. Keyingi eng muhim vazifa bu nazorat qilishdir. Bunda o‘quvchilar yangi mavzu tushuntirilgandan keyin tushunganlik darajasini aniqlaydi. Mashqni qay holda va qanday qilib bajarishi kuzatiladi. Nutq faoliyati bajarilishini nazorat qiladi. Tanishish o‘quv materialini o‘rganishda birinchi qadamdir. Bunda o‘quvchi til birligini shakli, eshitishi yoki ko‘rib o‘qiy olishi, ma‘nosi va qo‘llanilishi (boshqa birliklar bilan qo‘shilishi, qanday holda ishlatilishi) bilan tanishadi. Tanishish mobaynida o‘quvchi so‘z birikmasi, grammatik hodisa, matn kabilar o‘rganiladi. Bunda u eshitishi, ko‘rishi, birvarakay eshitib ko‘rishi mumkin.

O‘quvchilarning yuqoridagi tanishish, mashq qilish va qo‘llash vazifalari metodika tilida o‘qitish metodlari deb yuritiladi. Chet til o‘qitishda kerak bo‘ladigan prinsiplarga keladigan bo‘lsak, tarixda ko‘plab pedagoglar taklif etgan qoidalar prinsip deb umumlashtirildi va ilmiy asoslandi. Hozirgi zamon ta‘limshunosligida quyidagi didaktik prinsiplar mavjud: tarbiyaviy ta‘lim, onglilik, faollik, ko‘rgazmalilik, sistemalilik, individual yondashish, bilimlarni puxta o‘zlashtirish kabilar.

Tarbiyaviy ta‘lim prinsipi o‘sib-rivojlanib kelayotgan avlodni har tomonlama yuksaltirish va muhim vazifani ro‘yobga chiqarishni nazarda tutadi. O‘zi avvaldan, chet til o‘quv predmeti oldida turadigan asosiy maqsadlardan biri tarbiya ekanligi tasdiqlangan. Boshqa o‘quv predmetlarida bo‘lgandek, chet tilini o‘rganish vaqtida o‘quvchilarni tarbiyalash maktabning eng muhim va asosiy vazifasidir. Ona Vatanga sadoqat, kattalarni hurmat qilish va kichiklarni izzat qilish, adolatparvalikka intilish, yaxshilik qilish kabilar muhim o‘rin egallaydi [3].

Onglilik prinsipi tarixdan hozirgacha turli talqin qilib kelinadi. Hozirgi kunda ushbu prinsip o‘quv materialni tub mohiyatini tushuna olish, ya‘ni chet tildagi turli so‘z yoki jumla va nutqning mazmunini anglash: muhim bo‘lgan qoidalarni shuncaki yodlab qo‘yish emas, uni nutq amaliyotida ongli qo‘llay olish, axborot almasha olish kiradi.

Faollik prinsipi asosan, nutq faoliyatiga bog‘liq. Uning asosiy belgilari xohish-istak, qiziqish, fikran intilish. O‘quvchi birinchi chet tilini o‘rganishga kirishar ekan, unda qiziqish paydo bo‘la boshlaydi. O‘rganilayotgan til unga quvonch bag‘ishlansa, faollik oshadi, aks holda sustkashlik sodir bo‘lib, qiziqish so‘nib boshlaydi. Bundan tashqari, faollik aqliy, hissiy va nutqiy kabi ko‘rinishlarga bo‘linadi. “Faollik” termini shunchalik kengayib ketganki, ta‘lim-tarbiya jarayonida ushbu prinsip ommaga aylangan.

Ko'rgazmalilik prinsipi chet tillarni o'qitishda muhim o'rin egallaydi. Aslida, ko'rgazmalilik ba'zi ayrim predmetlarida faqat ko'rish bilan assotsiatsiyaga kiradi. Chet tilida esa ko'rish va eshitish sezgilari orqali idrok etiladigan tashqi va ichki ko'rgazmalilik tushuniladi. Shuningdek, ko'rgazmalilik ikki guruhga bo'linadi: tashqi (predmetga oid) va ichki (lisoniy) ko'rgazmali vositalar. Tashqi ko'rgazmalilikka tasvirda predmet, rasm, jadval yoki harakat tarzida va ichki ko'rgazmalilikka esa til imkoniyatlaridan kelib chiqadigan ko'rgazmalilikdir.

Puxta o'zlashtirish prinsipida chet til birliklari (so'z, so'z birikmasi, nutq faoliyat)ini o'quvchining xotirasida saqlanishi, nutq faoliyatida esa undan puxta o'zlashtirishni ta'minlab bera oladi. o'quv materialini puxta o'zlashtirish deganda, chet tilidagi barqaror ko'nikma va malakalarni qay holda tatbiq etish hisoblanadi.

Yakka-yakka (individual) yondashish prinsipida har bir o'quvchining qobiliyati hisobga olinadi. Bu bilan birga, jamoa bilan ham ishlash eng afzal yo'ldir. Misol uchun, hammamizga ma'lumki, insonlar orasida ekstrovertlar va introvertlar bor. Ekstrovert deganda, "ochiq odam", ya'ni barcha insonlar bilan muloqotda bo'la olishadi. Introvertlar esa, odamlar bilan uncha gaplashishni xohlashmaydi, ko'proq yolg'iz bo'lishga moyilligi bo'ladi. Shuning uchun o'qituvchi har bir o'quvchi-yoshlarni har taraflama o'rganib, "ularga qanday muomalada qilsam mavzuni tushuna oladi?" degan savolga javob bera olishi lozim. Bu prinsipda muallim oldiga quyidagi vazifalarni qo'yishi kerak: yuqorida ta'kidlaganimizdek, har bir o'quvchini qiziqishi, nimaga qodirligi, kim bilan do'st ekanligi, nimalarga positive yoki negativ munosabatda bo'lishini muallim bilmog'i lozim. Agar lozim topilsa, tushunishi qiyin bo'lgan o'quvchilar bilan alohida, ya'ni individual shug'ullanish tavsiya etiladi.

Prinsiplar orasida sistemalilik chet tilda umuman boshqa ahamiyatga ega hisoblanadi. Chet til ustozlari til materiallarini sistemali emas, balki "nutq uchun zarur va kifoya" qonuniyatiga amal qilib o'rgatadi. Misol uchun, alfavit tartib bo'yicha yodlanilishi shart emas. Uni turli xil ko'rgazmali qurollar bilan, yoki turli xil samarali usullar bilan o'rgatilishi lozim.

Shunday qilib, chet tilini o'qitish va o'rganishda turli xil metodlar, prinsiplar eng asosiy o'rinni egallaydi. Barcha turdagi metodlar, samarali usullar va boshqa yo'llar chet tilni o'rganishda eng asosiy rollarni egallaydi. Biz, o'qituvchilar, yuqoridagi maxsus metod va prinsiplardan foydalansak, o'quvchilarning chet tilni bilish qobiliyati o'sadi va rivojlanib boradi.

IQTIBOSLAR. СНОСКИ. REFERENCES.

1. J.Jalolov. Chet til o‘qitish metodikasi. – Toshkent – 2012.
2. M.X.To‘xtaxodjayeva. Pedagogika tarixi va nazariyasi. - O‘zbekiston faylasuflar milliy jamiyati nashriyoti. – Toshkent – 2010.
3. Hoshimov O‘, Yoqubov I. Ingliz tili o‘qitish metodikasi. – T-Sharq,2003.